

РАЗДЕЛ 9

Гражданский процесс; арбитражный процесс

УДК 341.636

DOI

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА И СТОРОН В АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Саенко Б.Е.,

канд. экон. наук, доцент,

*заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В научной статье исследованы теоретические аспекты института сторон как основных участников арбитражного процесса, в частности, проблемы терминологического определения и толкования понятий «стороны» в качестве основного участника арбитражного процесса, «истца» и «ответчика», а также раскрыты характерные признаки, которыми должен быть наделен субъект, приобретение им процессуального статуса стороны арбитражного процесса.

Ключевые слова: стороны как участники арбитражного процесса, истец как сторона арбитражного процесса, ответчик как сторона арбитражного процесса.

PROBLEMS OF DETERMINING THE PARTICIPANTS IN THE ARBITRATION PROCESS AND THE PARTIES IN THE ARBITRATION PROCEEDINGS

Saenko B.E.,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Head of the Department of Civil and Political Science

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The scientific article examines the theoretical aspects of the institution of the parties as the main participants in the arbitration process, in particular, the problems of terminological definition and interpretation of the concepts of "parties" as the main participant in the arbitration process, "plaintiff" and "defendant", and also reveals the characteristic features that the subject should be

endowed with, the acquisition of the procedural status of a party to the arbitration process.

Keywords: the parties as participants in the arbitration process, the plaintiff as a party to the arbitration process, the defendant as a party to the arbitration process.

Актуальность. Наряду с другими институтами арбитражного процессуального права институт сторон арбитражного процесса не лишен спорных и неоднозначных положений, имеет как нерастолкованные нормы, так и пробелы в правовом регулировании и теоретическом определении основных понятий, в связи с чем является актуальным и привлекает внимание ученых-процессуалистов.

Постановка задачи. Наряду со всеми институтами арбитражного процесса институт сторон выступает одним из главных. Являясь фундаментом, субъекты арбитражного процесса одновременно выступают инструментом формирования отраслевых норм. Действующее законодательство, к сожалению, не отличается достаточными нормативными разработками, что объясняется несоответствием отдельных положений об участниках арбитражного судопроизводства.

Анализ последних исследований и публикаций. В современной арбитражно-процессуальной науке можно отметить научные работы Джаникяна М.В., Фокиной М.А., исследованием вопросов определения характерных признаков сторон арбитражного процесса занимались такие российские ученые, как Баловнева В.И., Рожкова М.А. и др. Несмотря на существование в отечественной процессуальной науке комплексных исследований института сторон в гражданском процессе, до сих пор остается вне поля зрения ученых исследования института сторон как участников арбитражного процесса и их юридической природы.

Целью статьи является осуществление анализа позиций ученых по определению понятия и признаков сторон в арбитражном процессе, на основе полученных выводов и осуществленных исследований сформулировать собственное определение и раскрыть характерные признаки сторон арбитражного процесса.

Изложение основного материала исследования. Стороны арбитражного процесса – это основные участники арбитражного процесса, без участия которых процесс не начнется, и не сможет

завершиться вынесением решения суда по существу дела, ведь Хозяйственный процессуальный кодекс Украины предусматривает основание для прекращения производства по делу, а именно: ликвидация организации или предприятия, которое является стороной в деле [1]. То есть если во время арбитражного процесса одна из сторон прекращает свое существование, то производство по делу прекращается, и суд выносит определение, а не постановление, в котором содержится содержание решения спора по существу.

Стороны имеют в деле личный юридический интерес, который по характеру может быть материальным (определяется спорными гражданскими, предпринимательскими, другими материальными правоотношениями), нематериальным и процессуальным (определяется последствиями разрешения материально-правового спора) [4]. Спор, возникший между субъектами, не сможет прийти к своему логическому решению без участия сторон в арбитражном процессе.

Целесообразно исследовать понятие «стороны арбитражного процесса» с научной точки зрения. В юридической литературе проблема терминологического определения понятия «стороны» остается предметом многих дискуссий. Исследовав мнение Шестюк В.М., которая отмечает, что сторонами арбитражного процесса являются участники судебного процесса, между которыми возник спор по материальным правоотношениям, в связи с чем они непосредственно заинтересованы в решении дела арбитражным судом в их пользу [5].

Сторонами в арбитражном процессе являются лица, между которыми возник спор из материального (нематериального) правоотношения. Бесспорно, «стороны» имеют непосредственную связь с материальными правоотношениями, поскольку до начала арбитражного процесса они выступали субъектами материальных правоотношений. Но надо понимать, что понятия «стороны арбитражного процесса» и «субъекты арбитражного процесса (материального права)» не тождественны. Первичным возникает материальное или нематериальное правоотношение между субъектами, далее между ними возникает спор, при условии инициирования к рассмотрению и решению дела в арбитражном суде одной из сторон спора субъекты переходят в статус участников арбитражного процесса, а при условии возбуждения

производства по делу приобретают статус сторон как участников арбитражного процесса.

До недавнего времени в доктрине арбитражного процессуального права процессуальная правоспособность и процессуальная дееспособность отдельно не анализировались, эти два понятия заменялись понятием «арбитражная процессуальная правосубъектность» [7]. Процессуальная правосубъектность означает установленную законом возможность быть субъектом процессуальных правоотношений. Понятие «правосубъектность» охватывает понятия «правоспособность» и «дееспособность».

Джаникян М.В. в своих исследованиях подчеркивает, что стороны должны иметь процессуальную правоспособность и процессуальную дееспособность. Под процессуальной правоспособностью стороны понимается способность иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности стороны. Процессуальной правоспособностью обладают все физические лица-предприниматели и юридические лица на основании их права на судебную защиту своих прав и законных интересов в арбитражном суде [7]. Лицо наделяется процессуальной правоспособностью с целью защиты материальных прав и интересов. Основное отличие заключается в том, что в материальном праве – это способность иметь права и обязанности, а в процессуальном – это возможность быть стороной в суде.

В процессуальной правоспособности ни один субъект не может быть ограничен даже судом. Поэтому в случае отказа суда в принятии искового заявления процессуальные права у истца не возникают [6]. В случае отказа в принятии искового заявления, истец имеет право на апелляционное (кассационное) обжалование определения суда об отказе в открытии производства по делу, в случае возвращения искового заявления истец имеет право на повторное обращение [1].

По мнению профессора Рожковой М.А., процессуальную правоспособность нужно делить на общую и специальную. Специальную процессуальную правоспособность следует проверять при открытии производства по делу, поскольку наличие общей дееспособности еще не означает, что у заявителя имеется специальная правоспособность, то есть правоспособность по конкретному делу [9].

Но следует отличать понятия «не иметь специальной правоспособности» и «быть ненадлежащим истцом (ответчиком)». Ненадлежащий истец (ответчик) не является субъектом спорных материальных правоотношений и определяется в ходе судебного рассмотрения дела. В то время как «специальная правоспособность» определяется до открытия производства по делу.

Процессуальная дееспособность определяется как способность лица своими действиями осуществлять процессуальные права и нести обязанности в суде. Государство, интересы которого также могут защищаться в арбитражном судопроизводстве, своими действиями не может непосредственно осуществлять в суде свои процессуальные права и обязанности. Именно через процессуальные действия прокурора или органа государственной власти и местного самоуправления выражается гражданская процессуальная дееспособность государства.

Следующим важным условием для участия в арбитражном процессе является процессуальная (юридическая) заинтересованность сторон. Отмечается, что по общему правилу обратиться в суд за судебной защитой права или законного интереса может лишь то лицо, которому, по ее мнению, это право или интерес принадлежат. Поэтому истец в исковом заявлении должен указать на свою заинтересованность в деле, сославшись на связь со спорным материальным правоотношением, а также на заинтересованность в деле ответчика [6].

Требование о наличии юридической заинтересованности истца и ответчика в исковом заявлении закреплена и в ХПК Украины, и в случае несоблюдения данного требования суд возвращает исковое заявление. Некоторые ученые считают, что юридическая заинтересованность в деле – это простое утверждение лица, которое не имеет никаких объективных критериев, и ее нельзя рассматривать в качестве обстоятельства, как процессуальное значение. Лицо, обращающееся в суд, всегда утверждает, что оно заинтересовано в деле, однако по-разному мотивирует это в своем исковом заявлении.

В арбитражном процессе сторонами обычно выступают юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и созданные с целью получения прибыли, поэтому они в основном заинтересованы в решении споров.

Большинство ученых, давая определение понятию «стороны арбитражного процесса», не упоминают о моменте, из которого приобретает соответствующий процессуальный статус. Стороны приобретают процессуальный статус с момента открытия производства по делу, то есть с вынесением постановления о возбуждении производства по делу.

Бычкова С.С. в исследовании вышеупомянутого вопроса обращает внимание на то, что в процессуальном законодательстве лица называются «истцами», «ответчиками» уже во время подачи искового заявления в суд, и даже во время определения подсудности, то есть иск еще даже не подается, а только решается, в какой суд направлять дело. Но если лицо приобретает статус стороны процесса с момента подачи искового заявления, то какие же обязанности на него возлагаются? О каких обязанностях ответчика можно вести речь, если еще отсутствует возбуждение производства по делу, если будущий ответчик даже не подозревает о существовании иска. Ведь, как правило, ответчик узнает об иске из присланной судом копии постановления о возбуждении производства по делу.

В заключение своего исследования Бычкова С.С. отмечает, что стороны приобретают процессуальный статус с момента открытия производства по делу и добавляет, что необходимо правильно толковать нормативные предписания: что, когда речь идет о действиях, которые совершаются до открытия производства по делу, а также после отказа в открытии такого производства, стороны спора нужно понимать как потенциальных лиц, участвующих в деле. Бычкова С.С. не призывает к внесению соответствующих изменений в процессуальное законодательство, поскольку это существенно увеличит его содержание, придется прописывать такие понятия, как «лицо, подавшее иск», «лицо, которому предъявлены иски» [3].

В арбитражно-процессуальном законодательстве Донецкой Народной Республики не определено понятие «стороны арбитражного процесса», указано только кто может быть стороной арбитражного процесса. Итак, сторонами – истцом и ответчиком – в арбитражном процессе выступают предприятия, учреждения, организации, другие юридические лица (в том числе иностранные), граждане, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без создания юридического

лица и в установленном порядке приобрели статус субъекта предпринимательской деятельности (предприятия и организации), а в случаях, предусмотренных законодательством, также государственные и другие органы, граждане, не являются субъектами предпринимательской деятельности [2].

В вопросе определения признаков, которые характерны сторонам арбитражного процесса, Фокина М.А. выделяет следующие признаки: 1) ими являются лица, между которыми возник спор о праве; 2) они ведут процесс по делу от своего имени; 3) по поводу их дела принимается арбитражным судом решение; 4) на них распространяются все правовые последствия законной силы судебного решения; 5) они несут судебные издержки; 6) их правосубъектность допускает процессуальное правопреемство и т.д. Процессуально-правовое положение сторон определяется принципом равенства их перед законом и судом [8].

Наряду с вышеприведенными можно отметить еще и другие признаки, характерные для сторон: 1) наличие противоположных интересов, что обуславливает их противостояние друг другу; 2) действуют на защиту собственных прав и законных интересов; 3) каждая из сторон заинтересована в решении спора в свою пользу; 4) наделяются соответствующим процессуальным статусом с момента открытия производства по делу; 5) могут участвовать в деле через представителей.

Фокина М.А. дает определение «стороны», как субъектов спорных материальных правоотношений, но следует учитывать то, что на момент предъявления иска они являются предполагаемыми субъектами, поскольку суд может дать ответ об их окончательных правах и обязанностях только после рассмотрения дела по существу, то есть в судебном решении [8]. Необходимо заметить, что многие ученые выделяют «вероятность» как признак сторон арбитражного процесса. Такой признак свойствен не только правовому статусу сторон как субъектов спорных материальных правоотношений, «вероятность» характеризует и сам факт наличия спорного материального правоотношения между сторонами. По этому поводу Шестюк В.М. отметил, что «...спор может возникнуть и при отсутствии материальных правоотношений в действительности, поэтому правосубъектность сторон могут иметь лица, которые лишь считают, что между ними существуют

указанные отношения. Положение сторон в процессе тесно связано с правонарушением. Но может быть и без него, вследствие ошибки о наличии между ними спорных отношений. Кроме того, лицо может требовать от суда устранения условий, которые создают реальную угрозу нарушения...» [5].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Учитывая приведенные выше признаки, можно сделать вывод о том, что сторонами арбитражного процесса являются юридически заинтересованные участники судебного процесса, между которыми возник спор по материальным правоотношениям и подлежит рассмотрению и решению в арбитражном судопроизводстве.

В теории права выделяют два основных признака субъектов определенных правоотношений, во-первых, они имеют соответствующий правовой статус, то есть наделены определенными юридическими правами и обязанностями, во-вторых, такие лица приобретают способность быть субъектами конкретных правоотношений на основании законодательных норм.

Следует выделить четыре группы участников процессуальных правоотношений в арбитражном процессе: 1) участники, которые защищают собственные материальные и нематериальные права и законные интересы; 2) участники, которые защищают материальные и нематериальные права и законные интересы других лиц; 3) участники, осуществляющие правосудие; 4) участники, содействующие осуществлению правосудия.

В законодательстве Донецкой Народной Республики определены стороны арбитражного процесса, по которым истцами являются предприятия и организации, которые подали иск или в интересах которых подан иск о защите нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса, а ответчиками являются предприятия и организации, которым предъявлено исковое требование. При этом следует обратить внимание на то, что истец только предполагает, что соответствующее нарушение его субъективных прав и охраняемых законом интересов произошло со стороны ответчика, или что его действия можно характеризовать как нарушение, и

задача суда состоит в осуществлении всесторонней проверки предположения истца относительно вероятного нарушения со стороны ответчика. Если судья во время исследования материалов дела приходит к выводу, что нарушения не было, то суд искивые требования не удовлетворяет, если придет к выводу, что нарушение произошло не со стороны лица, которое выступает ответчиком, то суд заменяет ответчика на надлежащего ответчика, оформляя это определением, и рассмотрение дела начинается сначала.

Список использованных источников

1. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины [Электронный ресурс]: офиц. текст [Принят Верховным Советом 06 ноября 1991 г.]. – Режим доступа: https://kodeksy.com.ua-ka/hozajstvennyj_protseual_kodeks_ukrainy.htm

2 Об утверждении Временного порядка осуществления арбитражного судопроизводства: Приказ Верховного суда Донецкой Народной Республики №9-од от 16.04.2019, действующая редакция по состоянию на 24.05.2019 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra-/0005-9-od-20190116/>

3. Бычкова С.С. Гражданский процессуальный правовой статус лиц, участвующих в делах искового производства / С.С. Бычкова. – М.: Атика, 2017. – 420 с.

4. Антонов В.В. Арбитражный процесс / В.В. Антонов. – М.: Приор-издат, 2016. – 640 с.

5. Шерстюк В.М. Арбитражный процесс в вопросах и ответах / В.М. Шерстюк. – М.: Городец, 2018. – 368 с.

6. Баловнева В.И. Проблемы представительства в арбитражном судопроизводстве: проблемы и пути решения / В.И. Баловнева. – СПб.: Свое издательство, 2019. – 265 с.

7. Джаникян М.В. Субъекты гражданского и арбитражного процесса / М.В. Джаникян. – М.: Юрист, 2017. – 79 с.

8. Фокина М.А. Субъекты арбитражного процесса / М.А. Фокина. – Казань: Бук, 2019. – 154 с.

9. Рожкова М.А. К вопросу о сторонах арбитражного процесса / М.А. Рожкова. – М.: Юрист, 2018. – 168 с.